

KANOESHILERDİN FIZIKALÍQ RAWAJLANÍWÍNDÁ JAS QÁSIYETLERI

Kadirbayev.M

**Fizikalıq tárbiya hám sport shınıg'ıwların
teoriyası hám metodikası qánigeligin
2-kurs magistrantı**

Rezyume: Maqalada kanoeshılardıń fizikalıq rawajlanıwında jas qásiyetleri haqqındaǵı máseleler hár tárepleme úyrenilgen. Hár bir maǵlıwmat ilimiy jaqtan talqılanǵan.

Tayanış sózler: Kanoeshılar, shınıǵıw, kúsh reakciyası, tezliktiń rawajlanıwı, biologiyalıq rawajlanıwı, jas dáwiri, tiykarǵı fizikalıq sapalar, keń kólemlı bilim hám kónlikpelerdi qalıplestiriw, háreketleniw texnikası tiykarların ózgertiw.

Rezyume: Maqolada kanoechilarning jismoniy rivojlanishida yosh xususiyatlari haqidagi masalalar har tomonlama o'rganilgan. Har bir ma'lumot ilmiy tomondan tahlil qilingan.

Tayanch so'zlar: Kanoechilar, mashg'ulot, kuch reaksiyasi, tezlikning rivojlanishi, biologik rivojlanish, yosh davri, asosiy jismoniy sifatlari, keng ko'lamlı bilim va ko'nikmalarni shakllantirish, harakatlanish texnikasi asoslarini o'zgartirish.

Резюме: В статье комплексно исследуются вопросы возрастных особенностей физического развития каноистов. Каждая информация подвергается научному анализу.

Ключевые слова: Подготовка каноистов, развитие быстроты силовой реакции, биологическое развитие, возрастной период, базовые

физические качества, формирование обширных знаний и умений, изменение основ техники движений,

Summary: In the article, the issues of age characteristics in the physical development of canoeists are comprehensively. Every information has been scientifically analyzed.

Key words: Canoeists training, power reaction speed development, biological development, age period, basic physical qualities, extensive knowledge and skills formation, change the fundamentals of movement technique.

Respublikamız Prezidenti Sp.M. Mirziyoyev hám mámleketimiz húkimeti tárepinen járiyalanıp atırǵan párman hám qararlar elimizde jas áwladtıń dene tárbiya hám sport arqalı den-sawlıǵın bekkemlew, fizikalıq jaqtan kúshli hám jetik insan bolıp jetilisiwinde áhmiyetli orın iyeleydi.

“Dene tárbiya hám sport haqqında” ǵı nızamda belgilengen wazıypalar xalqımızdıń den-sawlıǵın bekkemlew, olardıń dene tárbiya hám sport penen shuǵıllanıwına sharayat jaratıp beriwdi názerde tutadı [1;5].

Joqarı nátiyjeli sport óziniń ayawsız básekisi menen xalıq aralıq kategoriyadaǵı sportshılardı tayarlaw sistemasın turaqlı túrde jetilistiriwdi talap etedi. Biz bunı eskek esiw sportınıń kaneo túrinde de kóriwimiz múmkin. Bunıń dáliyli retinde sońǵı jıllarda Rossiya, Qıtay, Germaniya, Polsha, Brazilya, Franciya, Kuba sıyaqlı mámleketler kanoeshılarınıń sheberligi sezilerli dárejede óskenligin atap ótiwimiz múmkin.

Házirge shekem eskek esiwde ilimiy izleniwler tiykarınan, ulıwma hám arnawlı fizikalıq tayarlıq metodikasın jetilistiriwge, texnikalıq shınıǵıwlardıń dúzilisiniń ózine tán qásiyetlerin úyreniwge hám quramalı shınıǵıwlardı shólkemlestiriwge qaratılǵan edi[2;2].

Kanoeshılardıń tayarlıq basqıshında sporttıń metodı hám quramına qaray zamanagóy jarıslarǵa, nátiyjelerdiń joqarı dárejesinde kúshli ádep-ikramlılıq,

jigerlilik pazıyleri, iskerlik, quramalı eskek esiw texnikası, taktikalıq sheberlik hám joqarı dárejege iye bolǵan sportshılar ǵana básikeyse alıwı, qarsılasların jeńiwi múmkin.

Áhmiyetli dárejedeǵı kúshli sportshılardı tayarlaw metodın jetilistiriwdeǵı nátiyje rezerv kadrlar tayarlaw sisteması, jaslar, óspirimler, balalar menen islewdiń metodikalıq dárejesi hám joqarı dárejede shólkemlestiriliwi arqalı basqarıladı.

Usı sharayatta joqarı turaqlı nátiyjelerge erisiw ushın dáslepki waqıtlardan sport ustası dárejesine shekem bolǵan uzaq múddetli maqsetli tayarlanıw áhmiyetlilew boladı. Bul bir process esaplanıp, jańa baslaǵanlar, jetik sportshılar hám joqarı kategoriyadaǵı eskek esiwshiler ushın olardıń fizikalıq sapaları, sporttaǵı quramalılıǵı hám aldına qoyǵan maqsetlerine tiykarlanıp, tayarlıqta olar ushın hár túrli dárejedeǵı shınıǵıwlardan paydalanıladı[3;122].

Joqarı nátiyjelerge erisiw ushın zárúr shártlerden biri eskek esiw shınıǵıwların 10-11 jasta baslaw esaplanadı. Shınıǵıwdıń bunday erte baslanıwı balalardıń biologiyalıq rawajlanıwı, jas dáwiri, tiykarǵı fizikalıq sapaların tárbiyalaw ushın qolaylı waqıt esaplanadı .

Shınıǵıw tási astında kúsh reakciyası tezliktiń rawajlanıwı maksimal dárejede 9-11 hám 13-14 jas aralıǵında qısqaradı. 14 jaslı balalarda bul kórsetkishler úlkenler dárejesine jetedi hám azshılıq jaǵdayda jetilisedi.

Tezlik bolsa keleshekte tezlik kúsh sapalarınıń ósiwi esabına asadı.

12-14 jasta er balalarda epsillik hám shıdamlılıq, qızlarda bolsa shaqqanlıq, shıdamlılıq hám kúsh sapaları rawajlanadı.

Bul dáwirde balalar texnikalıq jaqtan quramalı háreketlerdi bir kórsetkishte, bazıda túsindirilip berilmese de júdá jaqsı ózlestiredi. Sonıń ushın eskek esiw texnikası tiykarları hám tezlikti rawajlandırıw ushın bul dáwirdi ótkerip jibermew áhmiyetli bolıp esaplanadı.

Endi ǵana shınıǵıwları baslaǵan sportshılardıń tayarlıq basqıshında sport

qábileti, kúsh diapozonı rawajlandırıladı, úlken kólemlı shınıǵıwlardıń qanday orınlanıwı úyretiledi. Shuǵıllanıwshılar eskek esiw texnikası tiykarların úyrenedi hám bekkemleydi, taktikalıq tájiriybeler toplanadı.

Shınıǵıw tiykarınan 1.5-2 saat aralıǵında birlestirilgen, ortasha intensiv hám dawamlı formada ótıledi. Ulıwma tayarlıq shınıǵıwlarına tómendegiler kiredi: juwırıw, lıjalardaǵı háreketler, júziw, oynılar, predmetlersiz ulıwma rawajlandırıwshı shınıǵıwlar, juplıqta óz salmaǵında yamasa salmaǵınan awır bolǵanlar menen háreket islew maqsetke muwapıq boladı.

Ortasha intensivliktegi arnawlı shınıǵıwlar tiykarınan jeke yamasa eki adamlıq formada hám eskek esiw texnikası tiykarların úyreniwge baǵdarlangan jaǵdayda shólkemlestiriliwi kerek. Bunda itibar kóbirek eskek esiw basseynindegi oqıw processinde qayıqtıń hár eki tárepinde de eskek esiwge qaratıladı.

Tayarlıqtıń keyingi basqışında bolsa sportshı óziniń ulıwma fizikalıq tayarlıǵı hám texnika-taktikalıq ústinligin esapqa alǵan jaǵdayda shınıǵıwlar kólemin asırıp, keleshekte joqarı nátiyjelerge erisiw ushın sharayat jaratadı.

Ulıwma tayarlıq boyınsha shınıǵıwlar tiykarınan aldındaǵıday birlestiriledi. Olardıń intensivligi biraz asadı, basqış aqırında er balalar ushın individual shınıǵıwlarıdaǵı awırlıq 40-45 kg, qızlar ushın 25-30kg ga jetedi. Ulıwma fizikalıq tayarlıqtaǵı shınıǵıwlar kóbinese qánigelestirilgen xarakterge iye boladı.

Kúshli shıdamlılıqtı rawajlandırıw ushın bir neshe dáwirli shınıǵıwlar hám ulıwma rawajlandırıwshı shınıǵıwlardan paydalanıladı.

Bul tayarlıq basqışında keleshegi barlardı tańlaw hám puxta tayarlaw maqsetke muwapıq boladı. Bunıń ushın antropometrik maǵlıwmatlardı fizikalıq rawajlanıwdıń dinamikası hám dárejesin, ádep-ikramlılıq-jigerlilik sapaların hám óz maqsetine qay dárejede umtılwın anıqlap alıw kerek.

Áste-aqırın ulıwma tayarlıq ushın oqıw shınıǵıwlarınıń kólemi hám tıǵızlıǵı ósip baradı, awırlıq asadı, aylanba bolıp orınlanatuǵın shınıǵıwlarıda tánepis qısqaradı. 18-19 jasqa kelip maksimal háreket usılı járdeminde tolıq kúsh

rawajlandırıwǵa ótiw múmkin.

Arnawlı tayarlıqlar boyınsha shınıǵıwlarda, aldınday, itibar kóbirek jekelik hám juplıqta islew, qayıqtıń hár eki tárepinde shuǵıllanıw hám trenajyorlardaqı shınıǵıwlarǵa qaratıladı.

Shınıǵıwlardıń tıǵızlıǵı hám kólemi asıp barǵan sayın shuǵıllanıwshıda óziniń texnika hám taktikalıq sheberligin sáwlelendiriwshi jarıslar sanı artadı. Ámelge asırıwshı baǵdarlarda turaqlılıq islep shıǵıladı.

Eskek esiw sportında eń joqarı nátiyjelerge erisiw dáwiri, bir neshe sheginiwlerdi esapqa almasa, 21-24 jas aralıǵı esaplanadı. Bul waqıt shınıǵıw júklemesiniń onsha úlken bolmaǵan kólemin intensivlestiriw, ulıwma hám arnawlı tayarlıqlar dárejesin ózgeritiw, texnika hám taktikalıq sheberliginiń quramalılıǵına erisiw menen túsindiriledi.

Oqıw júklemelerin jobalastırıw ulıwma hám arnawlı tayarlıq quralları múnásebetinde shınıǵıwlar processin ótkeriwde sportshıǵa eger birinshi náwbette shınıǵıwlar kólemin asırsa, intensivlikti bolsa saqlıq penen kúsheYTE alsa, joqarı nátiyjelerge erisiwin túsindiriwi zárúr.

Shınıǵıwlarda nátiyjelerge erisiw ushın áste-aqırın emes, tezlik penen asıp baratuǵın júklemeler nátiyjelilew esaplanadı. Bul jańa dárejedeǵi júklemeler organizmniń maslasıwın menen baylanıslı boladı.

Jarıs dáwirinde ulıwma tayarlıqlardı taslap qoymaw kerek, sebebi bunda kerisinshe sportshıǵa zárúr bolǵan fizikalıq sapalar belgili dárejede joǵaladı.

Óspirimlik dáwirinde hátteki qánigelestirilgen shınıǵıwlar júklemesi sport kórsetkishleriniń ósıwine alıp keledi.

Fizikalıq sapalardıń birindeǵi eń joqarı kórsetkishleri qalǵanlarınıń belgili bir dárejesinde sáwlelenedi, yaǵnıy fizikalıq sawat kerekli dárejede olardıń bergelikli rawajlanıwın támiyinleydi. Ulıwma fizikalıq rawajlanıw sportshınıń funkcionallıǵı hám texnikalıq sheberliginiń asıwı ushın tiykar esaplanadı hám sportshınıń nátiyjelerine tayanıladı. 2-3-jıldan baslap sporttı jetilistiriw

basqışında kúshke baǵdarlanǵan shınıǵıwlardıń bólegi maksimal dárejeli kúshı rawajlandırıw baǵdarlaması boyınsha ótıledi. Bul baǵdarlama eskek esiwshiler ushın biraz áhmiyetli bolǵan jaǵdayda shtanganı kóteriw, shtanga menen otırıp turıw yamasa trenajyorda ayaqlar pressi, shtanganı kókirekke shekem silkitip yamasa silkitip kóteriw sıyaqlı shınıǵıwlardı óz ishine aladı[4;52].

Shınıǵıwlar kólemi hám intensiv júklemeleri barlıq toparlar ushın sáykes boladı.

Tayarlıq basqışları boyınsha eskek esiw sportınıń jumıs metodı hám mazmunı baslawısh tayarlıq basqışı esaplanadı. Bul basqıştıń tiykarǵı wazıypası tiykarǵı tayarlıq hám keyingi qánigelesiw.

Basqıştıń óz aldına wazıypaları eskek esiw sportına turaqlı qızıǵıwın qáliplestiriw, keń kólemlı bilim hám kónlikpelerdi qáliplestiriw, háreketleniw texnikası tiykarların ózgeriw, fizikalıq sapalardı hár tárepleme rawajlandırıw, den sawlıqtı bekkemlew.

Mazmunı:

1. Fizikalıq tayarlıq: háreketli hám sport oyınları, kishi hám orta awırlıqdaǵı ulıwma hám arnawlı rawajlandırıwshı shınıǵıwlar;
2. Texnikalıq tayarlıq: eskek esiw sportında kúsh qábiletleri ushın arnawlı shınıǵıwlar;
3. Teoriyalıq tayarlıq: video materialları, jarıslar analizi, belgili sportshılar menen ushırasıw, olar menen sáwbetlesiwler arnawlı ádebiyatlar;
4. Usıllar: oyınlı, bir qıylı, tákirarlanıwshı, aylanba shınıǵıwları hám basqalar.

Sistemalı pedagogikalıq hám medicinalıq qadaǵalaw.

Shınıǵıw basqışhı.

Tiykarǵı wazıypaları: tańlanǵan qánigelik boyınsha tereńlestirilgen hám arnawlı tayarlıq.

Basqıştıń óz aldına wazıypaları: hár tárepleme ulıwma hám arnawlı fizikalıq, texnikalıq hám taktikalıq tayarlıqlardı qáliplestiriw, jarısta iskerlik kónlikpelerin

qáliplestiriw hám bekkemlew, ulıwma hám arawlı psixologiyalıq tayarlaw hámde den sawlıqtı bekkemlewden ibarat.

- Fizikalıq tayarlıqtıń mazmunı: hár túrli júkler menen hám trenajyor qurulumalarınan paydalanılǵan arawlı shınıǵıwlar, ulıwma rawajlandırıwshı shınıǵıwlar;
- Texnikalıq tayarlıq: eskek esiw sportı boyınsha arawlı shınıǵıwlar;
- Teoriyalıq hám taktikalıq tayarlıq: arawlı ádebiyatlar, kino hám video materiallar, jarıslar jaǵdayın analizlew;
- Usılları: sportshınıń jası, jınısın esapqa alǵan jaǵdayda bir qıylı, tánepisli, tákirarlanıwshı, aralıqlı hám aylanba shınıǵıwları;

Sistemalı pedagogikalıq hám medicinalıq qadaǵalaw.

Sport sheberligin jetilistiriw basqıshı:

Basqıshtıń tiykarǵı wazıypaları: sport ustalıǵına erisiw.

Basqa wazıypalar: sportshı organizminiń funkcional imkaniyatların asırıw, arawlı fizikalıq pazylerlerin, texnika, taktika hám psixologiyalıq tayarlıqardı jetilistiriw, jarısta iskerlik sharayatındaǵı kónlikpelerin asırıw, joqarı dárejedegi sport motivaciyasın qollap quwatlaw, den-sawlıqtı saqlaw.

- Quralları: fizikalıq tayarlıq, trenajyor qurumaları járdeminde arawlı shınıǵıwlar, ulıwma rawajlandırıwshı shınıǵıwlar;
- Texnikalıq tayarlıq: jarıs jaǵdayına tuwra keliwshı arawlı shınıǵıwlar, eskek esiw sportınıń texnikası;
- Teoriyalıq hám taktikalıq tayarlıq: jarıs processı talqısı, kino, video materiallar hám ádebiyatlar talqısı;
- Usılları: joqarı nátiyjelerge erisiwde jas hám jınıs imkaniyatları saylıǵı;

Sistemalı pedagogikalıq hám vrach qadaǵalawı.

Juwmaqlap aytqanıwızda kanoeshılar menen islesiw qurǵaqılıqtaǵı hám suwdaǵı hár túrli qadaǵalaw shınıǵıwlarında olardıń kórsetkishleri dinamikasın itibar menen analizlewdi, bul nátiyjelerdiń biologiyalıq jetiklik dárejesi menen óz

ara baylanishlıgın talap etedi. Er jetiw jasına jetken kanoeshılardıń keleshekтеgi sport jetiskenlikleri ushın den sawlıgın bekkemlew, shınıgıwlardıń gıgienik shártlerine ámel etiw, oqıw hám dem alıw, shınıgıw islewdiń hár túrli quralları hám usılları úlken áhmiyetke iye.

PAYDALANILGAN ÁDEBIYATLAR

1. Ўзбекистон Республикаси “Жисмоний тарбия ва спорт тўғрисида”ги қонуни // Халқ сўзи. 2000 й. 28 май.
2. Корбут В., Коротков В. - Гребля на байдарках и каноэ: учебное пособие и примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва. – Т.: Лидер Пресс, 2007. – 33с.
3. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения: учебник для тренеров в 2-х кн. – К.: Олимп. лит., 2015. – Кн.1. – 680 с.
4. Гребной спорт: учебник / под ред. А.К. Чупруна.- М., 2007.- 292с.